

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ZARAH V. VENZUELO, D.M. - H.R.M.

Associate Professor II

Negros Oriental State University

venzuelozarah@gmail.com

“TAKOT AKONG MAGMAHAL SA IYO”

Takot akong maghintay sa iyo,
Takot akong magmahal sa iyo,
Ayokong mapaibig sa iyo,
Dahil sakit lang sa puso.

Ayokong mapalapit sa iyo,
Ayokong mapatingin sa iyo,
Baka mapaibig ako sa iyo,
Sakit lang sa puso.

Napasakit naman kapag ako ay iiwanan mo,
Dahil tapat akong magmahal sa isang taong katulad mo.
Napasakit kapag ako ay papalitan mo,
Hindi ko kaya na makita kang masaya sa piling ng ibang tao.